

Entendendo a Dermatite Atópica:

CUIDANDO DA PELE COM CONHECIMENTO E CARINHO

A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por períodos de melhora e piora, conhecida por causar coceira intensa, ressecamento e lesões avermelhadas. Ela está relacionada a uma resposta imunológica exagerada e à alteração na barreira cutânea, permitindo a perda de água e a entrada de microorganismos e alérgenos. É mais comum em crianças, mas também pode afetar adolescentes e adultos.

Em palavras simples: a dermatite atópica é uma irritação crônica na pele, que deixa a pele seca, vermelha e com muita coceira.

Ela não é contagiosa e pode melhorar com cuidados diários.

Os sintomas variam conforme a idade, mas os mais comuns são:

- Coceira intensa (piora à noite)
- Vermelhidão e inchaço
- Pele seca e descamando
- Feridas por coçar demais

VEJA COMO SÃO AS LESÕES

Fonte: <https://shre.ink/qFUk>

Fonte: <https://shre.ink/qFUk>

Fonte: <https://shre.ink/qFUk>

Quando não tratada corretamente, a dermatite atópica pode gerar:

- Infecções cutâneas (por bactérias e fungos)
- Impacto emocional (autoestima baixa e irritabilidade)
- Alterações no sono devido à coceira noturna

DICAS PRÁTICAS

para evitar o agravamento

Hidrate sua pele todos os dias

A umidade ajuda a proteger e restaurar a barreira natural da pele.

Evite produtos com perfume ou álcool

Prefira opções suaves e naturais para cuidar da pele sensível.

Use roupas de algodão

Tecidos leves permitem que a pele respire e evitam irritações.

Durma bem e evite coçar à noite

O descanso ajuda o corpo e a pele a se recuperarem.

OBS: Não realize aplicação de nenhuma medicação sem consultar o dermatologista

Perguntas frequentes (FAQ):

- Dermatite atópica tem cura?
→ Não, mas pode ser controlada e melhorar bastante com cuidados.
- É contagiosa?
→ Não. Não há risco de transmissão.
- Criança com dermatite atópica pode brincar normalmente?
→ Sim! Apenas com atenção aos fatores que irritam a pele.

Gatilhos Comuns que Provocam Crises:

- Pó e ácaros
- Perfumes e fragrâncias
- Cloro de piscina
- Estresse emocional
- Suor
- Tecidos sintéticos
- Poeira
- Banho quente

REFERÊNCIAS

ANDERSEN, Line et al. Increasing severity of atopic dermatitis is associated with a negative impact on work productivity among adults with atopic dermatitis in France, Germany, the U.K. and the U.S.A. *British Journal of Dermatology*, Oxford, v. 182, n. 1, p. 29-37, jan. 2020. DOI: 10.1111/bjd.18296

LANGAN, Sinéad M.; IRVINE, Alan D.; WEIDINGER, Stephan. Atopic dermatitis. *The Lancet*, London, v. 396, n. 10247, p. 345-360, 1 ago. 2020. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31286-1

SCHONMANN, Yochai et al. Atopic eczema in adulthood and risk of depression and anxiety: a population-based cohort study. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, New York, v. 8, n. 1, p. 248-257.e16, jan. 2020. DOI: 10.1016/j.jaip.2019.08.030

RUENGER, Thomas M.; MEROLA, Joseph F. Dermatite atópica (eczema). In: *MSD Manuais – Versão para Profissionais de Saúde*. [S.l.]: MSD, 2025. Disponível em: https://www.msmanuals.com/pt/profissional/disturbios-dermatologicos/dermatite/dermatite-atopica-eczema?query=dermatite%20atopica#Etiologia_v960980_pt. Acesso em: 18 nov. 2025.

**EM CASO DE DÚVIDAS OU SINTOMAS PERSISTENTES,
PROCURE UM DERMATOLOGISTA!**

CUIDAR DA PELE É TAMBÉM CUIDAR DE SI MESMO.

